

СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕВУШЕК МЕГАПОЛИСА 18–25 ЛЕТ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТАЖНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключко Ольга Ивановна¹, Мастерова Лина Геннадьевна²

¹доктор философских наук, профессор департамента психологии института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ, Москва,

²Аспирант ГАОУ ВО МГПУ, Психолог, Благотворительный фонд поддержки людей с психическими расстройствами и расстройствами поведения «РАВНОВЕСИЕ», Санкт-Петербург

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20740513>

Актуальность настоящего исследования обусловлена совокупностью социально-психологических, демографических и нейробиологических тенденций, наблюдаемых в последние годы.

Фиксируется устойчивый рост обращений молодёжи за профессиональной психологической помощью: с 21% в 2022 г. [2] до 27% в 2024 г. [6] Одновременно повышается уровень доверия к психологам – с 39% в 2014 г. до 46% в 2024 г. [6] Наиболее высокая потребность в психологической поддержке характерна для возрастной группы 18–25 лет [1; 4].

На фоне увеличения обращений к психологу исследования замечают, что начиная с 18 лет индекс субъективного благополучия россиянина резко падает, достигая своих минимальных значений в 70 лет [5, с. 101].

Несмотря на большое количество исследований субъективного благополучия, мы по-прежнему мало знаем о молодых людях, которые уже обратились за психологической помощью. Большинство работ посвящены либо общей школьной [3], студенческой популяции, либо клиническим группам.

Меняется само понимание молодости и взросления. Современные нейробиологические исследования показывают, что развитие структур мозга, отвечающих за саморегуляцию, принятие решений и планирование, продолжается значительно дольше, чем считалось ранее [10, с. 257]. Психологические исследования [9, с. 23] также свидетельствуют о смещении традиционных внешних маркеров взрослости (финансовая независимость, создание семьи, начало карьеры), они утрачивают роль универсальных критериев перехода во взрослость. На первый план выходят внутренние, субъективные показатели – «чувство взрослости», сформированность идентичности, способность к самоопределению.

В результате возраст от 18 до 25 лет всё чаще рассматривается как особый период развития — формирующаяся взрослость.

Женщины чаще мужчин обращаются за профессиональной психологической помощью, более открыто обсуждают эмоциональные трудности и активнее используют психологические ресурсы поддержки [12, 13]. Вместе с тем именно среди молодых женщин отмечается высокая распространенность тревожных переживаний, неудовлетворенности собой, трудностей самоотношения и кризисов идентичности [14, с.

1298]. Также в ходе данного исследования обнаружился выраженный гендерный дисбаланс. Практически вся выборка оказалась представлена девушками, что соответствует общемировой тенденции.

Таким образом проблема исследования заключается в противоречии между высоким и растущим спросом на психологическую помощь среди молодых девушек мегаполиса (как способа достижения благополучия) и отсутствием системных данных о специфике субъективного благополучия именно этой группы — тех, кто уже обратился или обращается за помощью.

Гипотезы исследования следующие:

— Субъективное благополучие девушек в возрасте 18–25 лет, обращающихся за психологической помощью, связано с показателями профессионального и личностного самоопределение.

— Спецификой субъективного благополучия девушек, обращающейся за психологической помощью, является преимущественно низкий уровень удовлетворенности собой, своими личностными особенностью, внешностью и осмысленностью своей жизни.

— Девушки в возрасте от 18 до 25 лет воспринимают психологическую помощь как инструмент достижения субъективного благополучия, при этом его специфика будет отличаться в зависимости возрастного этапа внутри группы.

Цель исследования: выявить специфику субъективного благополучия половозрастных групп девушек (от 18 до 25 лет) в Российских мегаполисах (Москва и Санкт-Петербург), обращающихся за психологической помощью.

Основные понятия

Субъективное благополучие, в след за Э.Динером понимается нами как комплексное ощущение удовлетворенности жизнью, счастья и внутренней гармонии, включающие когнитивный компонент (оценку различных аспектов своей жизни) и эмоциональный компонент (баланс между положительными и отрицательными эмоциями и преобладающее отношение к этим аспектам) [11].

Самоопределение, по определению С.Л. Рубинштейну [7] — это процесс и результат обретения личностью позиции субъекта жизни, реализуемый через сознательную самодетерминацию и опосредованный личностным смыслом «Я», который выступает внутренним условием выбора и регуляции жизнедеятельности, выражающийся во в способности определять свой жизненный путь, занимая осознанную позицию по отношению к миру и к себе.

Самоотношение, как понимал его В.В. Столин, структурно-динамическое образование, которое представляет собой непосредственно-феноменологическое выражение *личностного смысла «Я»* для самого субъекта, включающее в себя три измерения: самоуважение, аутосимпатию и интерес к себе [8].

Психологическая помощь—профессиональная деятельность, направленная на содействие человеку в решении жизненных трудностей, понимании себя и раскрытии внутренних ресурсов, направленная на улучшение благополучия клиента (*РПО*).

Методология исследования. Эмпирическими базами исследования стали Благотворительный фонд «РАВНОВЕСИЕ», Московский Государственный Педагогический университет.

В исследовании приняли участие девушки 18-25 лет проживающие в мегаполисах, имеющие опыт обращения к психологу – 173 человека (81,2%)

Наиболее представлена группа 21–25 лет — 97 человек (56%).
Участники 18–20 лет — 76 человек (44%).
Большая часть выборки — студентки или с законченным высшим образованием или средним образованием.

Опыт психотерапии был следующий: 74% выборки предпочли очные консультации с психологом, 60% выборки имели опыт обращения за психологической помощью и к ИИ-сервисам.

Показатели субъективного благополучия респонденток. Методика Р.М. Шамянова и Т.В. Бескова выявило, наиболее низкие показатели у большинства (69%) были получены по шкале эго-благополучия, отражающей отношение человека к самому себе, что говорит трудностях принятия своего характера, внешности, веры в свои способности. При этом социально-нормативное благополучие оказалось наиболее высоким у 78% респонденток. Это означает, что девушки в целом достаточно успешно функционируют в социальной среде, поддерживают отношения, учатся, работают и соответствуют социальным ожиданиям. Однако за внешним благополучием скрываются выраженные внутренние трудности, связанные с отношением к себе и собственному жизненному пути.

Тест диагностики удовлетворенности жизни А.Б. Белоусова выявляет, что при среднем и высоком уровне семейного (49%), материального благополучия (56%), при общей удовлетворенности социальными контактами (48%) обнаруживается дефицит стабильности (60%), разнообразия и насыщенности жизни (58%), а также неудовлетворенность своими успехами (49%). Что подтверждает данные, полученные с помощью опросника Р.М. Шамянова. В дефицитах субъективного благополучия прослеживаются черты больше характерные для подросткового возраста.

Самоотношение и самоопределение респонденток. Данные методики реального самоотношения Д.А. Красило показали выраженные дефициты в решении возрастных задач развития. Наиболее проблемными оказались формирование мировоззрения – у более 60% девушек отмечается его несформированность, профессиональное самоопределение у 48% опрошенных проблемная область, а также 54% испытывают трудности с согласованием жизненных целей с реальными возможностями. Именно эти сферы лежат в основе формирования взрослой идентичности.

Диагностика по тесту В.В. Столина и С.Р. Пантеева выявила, что более 68% респонденток испытывают к себе большой интерес, достаточное среднее самоуважение, на фоне сниженного самопринятия и самоуверенности. Что также характерно для подросткового, раннего юношеского возраста. При высоком интересе к собственному внутреннему миру, высокий уровень самопонимания обнаружен только у 42%. Иными словами, интерес к себе существенно опережает понимание себя. Девушки много размышляют о себе, анализируют свои переживания, ищут ответы на важные жизненные вопросы, однако далеко не всегда приходят к целостному пониманию собственной личности.

Отношение девушек к психологической помощи. 42% опрошенных отмечают, что помощь специалиста вполне допустима и приемлема для них, данные оценки обусловлены характером выборки. 45% респонденток отмечают, что частично признают для себя необходимость помощи, что коррелирует с их средней удовлетворенностью от

полученной психологической помощи и завершенностью курса психотерапии на момент прохождения исследования.

Тем не менее, отмечаем, что 55% респондентов демонстрируют амбивалентное отношение к психологической помощи. Другая половина 43% опрошенных настроены позитивно к помогающим специалистам и демонстрируют доверия и открытости. Данные также могут говорить о неоднозначности уже полученной помощи: 14% опрошенных отмечают, что не удовлетворены полученной помощью.

На основании опроса мы составили приблизительную типологию первичных запросов, которая выявила, что наиболее распространённым запросом оказалась проблема самоопределения (кем работать, с кем строить семью, кто я). Более 43% девушек обращались за помощью с вопросами о собственной идентичности, жизненных целях, выборе профессионального пути и поиске смысла жизни.

Для сравнения: тревожность как основной запрос встречалась лишь у 15% респонденток, а депрессивные переживания — у 5,6%, но мы отмечаем, что это лишь первичные запросы и при уточнении за ними могут скрываться также запросы на самоопределение.

Ограничения исследования. Заметим, что выборка состоит преимущественно из женщин из одного социального слоя (жительницы мегаполисов, студентки или с высшим образованием), что ограничивает генерализацию результатов на девушек из малых городов, сельской местности, с иным образовательным или социально-экономическим статусом.

Неоднородность полученной психологической помощи (разные терапевтические подходы, длительность, стадия терапии на момент опроса) могла повлиять на ответы респонденток, однако исследование не контролировало эти переменные.

Типология первичных запросов основана на субъективном отчёте самих девушек и не верифицирована с помощью клинического интервью или данных терапевтов, что может приводить к смешению явного и скрытого содержания запроса.

Выводы исследования. Во-первых, центральной проблемой девушек-студенток, обращающихся за психологической помощью, является не тревога и не депрессия как таковые, а трудности самоопределения и формирования устойчивой идентичности.

Во-вторых, для данной группы характерно сочетание высокой рефлексивности и интереса к себе с низким самопринятием, неуверенностью и склонностью к самообвинению.

В-третьих, девушки демонстрируют высокую готовность обращаться за психологической помощью и рассматривают её как ресурс личностного развития. **Высокая готовность обращаться за психологической помощью и доверие к специалистам (большинство респонденток) при средней удовлетворённости полученной помощью и незавершённости курса у части выборки ставят вопрос о целесообразности получения данных о подходах и длительности психотерапии у респонденток.**

Литература

1. В поисках психологической помощи. (2022). ВЦИОМ. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/v-poiskakh-psikhologicheskoi-pomoshchi>

2. Востребованность помощи психолога. (2022). ФОМ. URL: <https://fom.ru/Obraz-zhizni/14769>
3. Ключко, О. И. Психологическое здоровье и субъективное благополучие мальчиков и девочек / О. И. Ключко // Формирование здорового образа жизни: учебное пособие / Государственный социально-гуманитарный университет. – КОЛОМНА: Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» 2020. – С. 99-125.
4. Ключко О. И., Мастерова Л. Г. (2025). Жизненное и профессиональное самоопределение как творческий проект молодых людей, обратившись за психологической помощью. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18073889>
5. Монусова, Г.А. (2012). Субъективное благополучие и возраст: Россия в контексте международных сравнений. В: XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин. – Москва: Издательский дом Высшей школы экономики. Кн. 3. С. 98–104.
6. Профессиональная психологическая помощь. (2024). ФОМ. URL: <https://fom.ru/Obraz-zhizni/15043>
7. Рубинштейн, С.Л. (2009). Проблемы общей психологии. Москва. (оригинал: 1973)
8. Столин, В.В. (1983). Самосознание личности. – М.: Издательство Московского Университета. – 284 с.
9. Толстых, Н.Н. (2015). Современное взросление. *Консультативная психология и психотерапия*, 23(4), 7–24. <https://doi.org/10.17759/cpp.2015230402>
10. Arnett, J.J. (2011). Emerging adulthood(s): The cultural psychology of a new life stage. In J.J. Arnett (Ed.), *Bridging cultural and developmental approaches to psychology: New synthesis in theory, research, and policy* (pp. 255–275). Oxford: University Press.
11. Diener, E., Lucas, R.E., & Oishi, S. (2018). Advances and Open Questions in the Science of Subjective Well-Being. *Collabra: Psychology*, 4(1). <https://doi.org/10.1525/collabra.115>
12. Mackenzie C.S., Gekoski W.L., Knox V.J. (2006) Age, Gender, and the Underutilization of Mental Health Services: The influence of help-seeking attitudes. *Aging & Mental Health*. No. 10(6): 574–582.
13. Thomas, C., Ukoumunne, O.C., Biddle, L., Linton, M.-J., Attwell, L., Ford, T., & Kidger, J. (2026). Exploring the role of modifiable sex/gender-specific risk and protective factors for anxiety among young people in high income countries: a systematic narrative review. *BMC Public Health*, 26(1), Article 1292. <https://doi.org/10.1186/s12889-026-26447-9>
14. Yousaf O., Grunfeld E.A., Hunter M.S. (2013) A Systematic Review of the Factors Associated with Delays in Medical and Psychological Help-Seeking Among Men. *Health Psychology Review*. No. 9(2): 264–276.